

ДИЕТА И ОБРАЗ ЖИЗНИ ДО И ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ

Олимжонова Фарахноза Орифжоновна

509 группа медико-педагогический факультет

Шохинова Анахита Шохиновна

511 группа медико-педагогический факультет

Рахматова Дильноза Дониёровна

511 группа медико-педагогический факультет

Садриддинова Мадина Равшановна

511 группа медико-педагогический факультет

Научный руководитель: **Худоярова Дильдора Рахимовна,**
д.м.н., профессор, заведующая кафедрой акушерства и
гинекологии 1

Самаркандский государственный медицинский университет,
Самарканд, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10633886>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 03-fevral 2024 yil

Ma'qullandi: 05-fevral 2024 yil

Nashr qilindi: 08-fevral 2024 yil

KEY WORDS

беременность, образ жизни,
предвзятость, питание,
физическая активность.

ABSTRACT

Диета и физические упражнения до и во время беременности влияют на течение беременности, развитие ребенка, а также на краткосрочное и долгосрочное здоровье матери и ребенка. Именно поэтому акушер гинекологи призывают молодых будущих матерей соблюдать здоровый образ жизни и, таким образом, способствовать укреплению здоровья не только себя, но и детей и предотвращению длительного избыточного веса и связанных с ним заболеваний.

Введение: Первые 1000 дней после зачатия считаются чувствительным периодом времени, который может определить здоровье ребенка и в течение которого можно изменить риск возникновения более поздних неинфекционных заболеваний. Важность здорового образа жизни со сбалансированным питанием и физическими упражнениями на этом этапе жизни является важным строительным блоком для профилактики этих заболеваний и подчеркивается, среди прочего, национальной целью здравоохранения «До и после рождения». В Узбекистане около трети женщин детородного возраста имеют избыточный вес или страдают ожирением. Ожирение снижает вероятность зачатия и связано, среди прочего, с более высоким риском осложнений беременности и родов, врожденных дефектов, преждевременных родов и выкидышей, большого веса при рождении и последующего ожирения ребенка. Здоровый образ жизни предотвращает риски осложнений беременности и помогает сохранить здоровье матери и ребенка. Именно на этом этапе жизни будущие родители ¹ часто имеют высокую мотивацию оптимизировать свой образ жизни и восприимчивы к соответствующим рекомендациям. Женщины и пары, желающие иметь детей, менее осведомлены о том, что их образ жизни

влияет на фертильность, течение беременности, а также на дальнейшее здоровье ребенка.

Цель исследования: явилось выявление воздействия внешних факторов на течение беременности, в частности воздействие диеты и физических упражнений до и во время беременности на общее состояние и здоровье матери и ребенка.

Материалы и методы: В исследовании были вовлечены 200 беременных женщин в возрасте от 18 до 37 лет проходившие скрининг осмотры. А также был проведен поиск рекомендаций национальных и международных научных организаций и учреждений на предмет положений о диете, физических упражнениях, образе жизни и здоровье женщин. Беременным и желающим иметь детей и обследованным на предмет их актуальности. Кроме того, был проведен поиск литературы в PubMed, Cochrane Library и Google Scholar, а метаанализы, систематические обзоры, руководства и соответствующие публикации, опубликованные в период с 2021 по середину 2024 года. Кроме того, аспекты образа жизни до зачатия, физической активности до и во время беременности, а также рекомендации по весу для беременных обсуждались в рабочих группах с другими признанными экспертами и практиками соответствующих специализированных дисциплин. На этой основе настоящие рекомендации были сформулированы консенсусом ученого совета.

Результаты: было выявлено около трети женщин с ожирением, которое снижает способность к зачатию и приводит к осложнённым беременностям, гестационный диабет был диагностирован у 13% беременных, Около 11% матерей дети которых имели врождённые патологии курили и употребляли алкоголь во время беременности. 30% женщин имеют избыточный вес или страдают ожирением, лишь около 4,5% женщин в этих возрастных группах имеют недостаточный вес. Остальные женщины соблюдающие рекомендации по здоровому образу жизни не имели патологий во время и после беременности.

Вывод. Анализ и систематические обзоры подчеркивают тот факт, что как женщины с избыточным весом, так и те, у кого до зачатия вес был недостаточным, имеют более высокий риск для здоровья, чем женщины с нормальным весом. Рекомендация о том, что женщинам следует корректировать свой вес тела до беременности, чтобы приблизиться к более нормальному весу, соответствует международным 4 и национальным рекомендациям.

Рацион должен быть сбалансированным и разнообразным до и во время беременности. Желательно ежедневное употребление как минимум трех порций овощей и двух порций фруктов. Зерновые продукты, особенно из цельнозерновых круп, и картофель богаты витаминами, минералами и клетчаткой. Молоко и молочные продукты, содержащие белок, кальций и йод, являются важными компонентами сбалансированного питания.

Список литературы:

1. Аллахъяров Д. З., Петров Ю. А., Палиева Н. В. СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКИ ПАЦИЕНТОК С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ //Главный врач Юга России. – 2023. – №. 1 (87). – С. 29-32.
2. Шавкатова Г. Ш., Худоярова Д. Р. Оптимизация лечения метаболического синдрома //Проблемы современной науки и образования. – 2022. – №. 3 (172). – С. 54-57.
3. Enverovna K. V., Rakhimovna K. D. THE EFFECTIVENESS OF REHABILITATION MEASURES IN WOMEN WITH A UTERINE SCAR //International Journal Of Management And Economics Fundamental. – 2023. – Т. 3. – №. 11. – С. 37-43.
4. KHUDOYAROVA D. R. et al. ASSESSING THE QUALITY OF WOMEN'S LIFE OF REPRODUCTIVE AGE WITH SURGICAL MENOPAUSE //БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ. – 2020. – С. 48.
5. KHUDOYAROVA D. R. et al. RESTORING NATURAL FERTILITY IN WOMEN WITH ENDOMETRIOSIS //БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ. – С. 43.
6. Khudoyarova D., Shodiklova G., Yunusova Z. RELEVANCE OF THE PROBLEM OF CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA IN OBSTETRICS //Естественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 13-16.
7. Khudoyarova D., Tuxtaulova Y., Kudratova S. WAYS TO PREVENT POST-ABORTION COMPLICATIONS //Бюллетень студентов нового Узбекистана. – 2023. – Т. 1. – №. 6. – С. 99-102.
8. KHUDOYAROVA D. R., kizi DONABOEVA Z. J. FREQUENCY AND STRUCTURE OF CONGENITAL ANOMALIES OF HEAD AND SPINE DEVELOPMENT BY RESULTS OF PRENATAL ULTRASONIC SCREENING Gulnara Sherbekovna ELTAZAROVA //БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ. – С. 37.
9. Khudoyarova D., Yusupov O., Shopulotova Z. VARICOSE VEINS AND PREGNANCY: CAUSE OR NOT //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. D12. – С. 766-769.
10. Khudoyarova D., Yusupov O., Shopulotova Z. ANEMIA IN PREGNANT WOMEN WITH VARICOSE DISEASE //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. D12. – С. 761-765.
11. Khudoyarova D. et al. THE STATE OF GESTATIONAL PYELONEPHRITIS IN SAMARKAND REGION //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. D12. – С. 646-652.
12. Mukhsinov F. B., Khudoyarova D. R., Kobilova Z. A. K. Severe Preeclampsia in the Second Half of Pregnancy. Treatment Strategies. – 2020.
13. Professionalism in obstetric and gynecologic practice [Электронный ресурс] // International Journal of Gynecology&Obstetrics. URL: <https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ijgo.12027> (дата обращения 20.03.2021).
14. Rakhimovna K. D., Shomurodovich Y. O. VARICOSE DISEASE AND PRECNANCY //International Journal of Medical Sciences And Clinical Research. – 2023. – Т. 3. – №. 04. – С. 50-54.
15. Rakhimovna K. D., Akbarovna A. A., Khudoyarova D. R. QUALITY OF LIFE AND SOCIALIZATION OF WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE AFTER HYSTERECTOMY //Next Scientists Conferences. – 2022. – С. 1-5.
16. Uteniyazov R. et al. LIQUID CYTOLOGY METHOD IN EARLY DIAGNOSIS OF THE CERVIX UTERI DYSPLASIA //InterConf. – 2020.

17. Yusupov O., Khudoyarova D. THE EFFECT OF DIOSMIN IN VARICOSE VEINS IN PREGNANT //InterConf. – 2021.
18. Sherbekovna E. G., Rakhimovna K. D. ASSESSMENT OF THE SIGNIFICANCE OF POLYMORPHISM WNT3 GENE IN ANOMALIES OF FETUS DEVELOPMENT IN PREGNANT WOMEN OF THE SAMARKAND POPULATION //Art of Medicine. International Medical Scientific Journal. – 2022. – T. 2. – №. 1.
19. Shomurodovich Y. O., Rakhimovna K. D. THE EFFECT OF DIOSMIN IN VARICOSE VEINS IN PREGNANT //EDITOR COORDINATOR. – 2021. – C. 283.
20. Weber M. Gynecologists: When to visit and what to expect [Электронный ресурс] // MedicalNewsToday. URL: <https://www.medicalnewstoday.com/articles/288354> (дата обращения 19.03.2021).
21. What is the difference between a gynecologist, obstetrician, and an obgyn? [Электронный ресурс]. WebMD. URL: <https://www.webmd.com/women/qa/what-is-the-difference-between-a-gynecologist-obstetrician-and-an-obgyn> (дата обращения 19.03.2021).

